

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

G‘aniyev Doniyor Musurmonovich

Samarqand tumani “Knowledge source”
nadavlat ta’lim muassasi o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775337>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mustaqil ishlash kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik va psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Ta’lim tizimidagi islohotlar, UNESCO loyihasi, raqamli savodxonlik, metakognitiv ko‘nikmalar, mentorlik, individuallashtirilgan ta’lim, va shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirilgan yondashuvlar orqali mustaqil ishlash kompetensiyalarining shakllanishi yoritiladi.

KALIT SO‘ZLAR

mustaqil ishlash, boshlang‘ich ta’lim, kompetensiya, refleksiya, mentorlik, metakognitsiya, raqamli texnologiya, individuallashtirish.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Ганиев Даниёр Мусурмонович

Преподаватель негосударственного
образовательного учреждения
«Источник знаний» Самаркандского района

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются теоретические основы и психолого-педагогические особенности формирования компетенций самостоятельной работы у будущих учителей начальных классов. Особое внимание уделяется образовательным реформам, проекту ЮНЕСКО, цифровой грамотности, метакогнитивным навыкам, менторству и индивидуализированному обучению как факторам развития самостоятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

самостоятельная работа, начальное образование, компетенция, рефлексия, наставничество, метакогниция, цифровые технологии, индивидуализация.

DISTINCTIVE FEATURES OF DEVELOPING INDEPENDENT WORK COMPETENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Ganiyev Doniyor Musurmonovich

*Teacher at the non-state educational institution
"Knowledge source" in Samarkand district*

ABSTRACT

This article explores the theoretical foundations and psychopedagogical characteristics of developing independent work competencies among future primary school teachers. It highlights the role of educational reforms, the UNESCO project, digital literacy, metacognitive skills, mentorship, and individualized instruction in shaping professional autonomy and lifelong learning orientation.

KEYWORDS

independent work,
primary education,
competence, reflection,
mentorship, metacognition,
digital technology,
individualization.

Kirish. Bugungi kunda, ta'lim – nafaqat o'quvchilarga biror narsani o'rgatish, balki ularga tobora murakkablashib va o'zgarib borayotgan dunyoda, o'ziga bo'lgan ishonch bilan ildam harakatlanish uchun yordam beradigan zaruriy imkoniyatlar bilan ta'minlash jarayonidir. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro standartlarni joriy etish, mavjud tizimni qiyosiy tahlil qilish va zamon talablariga javob beradigan milliy baholash tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega. UNESCO tomonidan O'zbekistonda amalga oshirilgan "O'qituvchilarning kasbiy rivojlanish yondashuvlarini moslashtirish va kengaytirish" loyihasi doirasida o'qituvchilarning mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Loyiha doirasida o'qituvchilarning o'z-o'zini baholashi, professional o'quv hamjamiyatlarida ishtiroki va sinfda o'rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etishi orqali mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlantirilgan. Shuningdek, o'qituvchilarga turli manbalar xususiy markazlar, universitetlar, onlinedu.uz platformasi, hamda hududiy markazlar, orqali tanlov asosida kasbiy rivojlanish imkoniyatlari taqdim etilgan.

Adabiyotlar tahlili. Mustaqil ta'lim olish maqsadini belgilash va uning o'quvchilarda mustaqil bilim olish, mustaqil ishlash, ijodkorlik, egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llash, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikma va imkoniyatlarini shakllantirish bilan kasbiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilganligi muhim ahamiyat kasb etadi[4].

N.K.Qaytarova bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ta'limning ahamiyatini ta'kidlab, shunday fikr yuritgan. Mustaqil ta'lim orqali-bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z bilimlarini chuqurlashtirib, kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlari mumkin[5].

N.A.Abduraxmonova o'z tadqiqotida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish orqali ularning mustaqil qaror qabul qilish, mas'uliyatni his qilish va tashabbuskorlik kabi sifatlarini shakllantirish

zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha ijodiy faoliyat pedagogik muammo sifatida qaralishi lozim chunki o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida ijodiy faoliyat muhim o'rin tutadi[6].

Y.M.Yavkacheva zamonaviy o'qituvchining o'zini-o'zi rivojlantirishda kasbiy kompetentlikning ahamiyatini ochib beradi. U boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilar bilan ishlash jarayonida pedagogik mahoratini ishlab chiqishi va ta'lim-tarbiya berishda pedagogik qobiliyatini rivojlantirishning psixologik va pedagogik jihatlarini tahlil qiladi[7].

Ta'lim jarayonini individuallashtirish – bu bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim berish jarayoni. Bu yondashuv har bir o'quvchining o'ziga xos o'rganish uslubi va rivojlanish sur'atini inobatga olgan holda, ularga mos keladigan o'quv materiallari, metodlar va texnologiyalarni qo'llashni nazarda tutadi. Individuallashtirilgan ta'limning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat bo'ladi. O'quvchining ehtiyojlarini hisobga olish – har bir bolaning bilim darajasi, qiziqishlari va qobiliyatlariga mos keluvchi dastur ishlab chiqish.

Moslashuvchan ta'lim rejasi – o'quv jarayonini o'quvchining rivojlanish sur'atiga qarab moslashtirish.

Texnologiyalardan foydalanish – onlayn platformalar, sun'iy intellekt va adaptiv dasturlar yordamida shaxsiy o'quv rejalarini yaratish. Mustaqil ta'limga yo'naltirish, o'quvchini o'z bilimini mustaqil ravishda shakllantirishga rag'batlantirish.

O'zaro hamkorlik – o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samarali muloqot o'rnatish, mentorlik va maslahat berish tizimini rivojlantirish. Individuallashtirilgan ta'lim o'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini maksimal darajada ochib berishga xizmat qiladi hamda ularning shaxsiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu imkoniyatlar o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi va ularni hayotga tayyorlaydi[8].

Asosiy qism. Ta’lim tizimining zamonaviy talablarga javob berishi, ayniqsa bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining mustaqil ishlash, o’z-o’zini rivojlantirish va moslashuvchan fikrlash ko’nikmalarini egallashiga bevosita bog’liq. Bu jarayonda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi:

Raqamli savodxonlik va texnologik ko’nikmalar. Mustaqil ishlash kompetensiyalarini shakllantirishda bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining raqamli texnologiyalarni samarali qo’llay olishi muhim. Zamonaviy o’quvchi bilan ishlashda innovatsion vositalar, onlayn platformalar va sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish, o’qituvchini nafaqat bilim beruvchi, balki o’rganuvchi va yo’naltiruvchi sifatida ham shakllantiradi.

Refleksiya va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilariga o’z faoliyatini tahlil qilish, natijalarni baholash va doimiy takomillashtirish orqali mustaqil ishlash kompetensiyalarini kuchaytirish mumkin. Buning uchun doimiy ravishda maqsadli savollar asosida o’z-o’zini baholash amaliyotini yo’lga imkonini beradi.

Mentorlik va o’zaro o’rganish madaniyati. Professional o’quv hamjamiyatlari doirasida faoliyat yuritish orqali tajriba almashish, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun mentorlik dasturlarini joriy etish mustaqillikni rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg’unligi. bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchisi shaxsini shakllantirishda milliy qadriyatlar va ma’naviy merosni chuqur o’rganish bilan birga, global dunyoqarashni ham rivojlantirish kerak. Bu yondashuv ularni zamonaviy muhitda mustaqil va mas’uliyatli shaxs sifatida shakllantiradi.

Bo’lajak boshlang’ich sinf mustaqil ta’limga tayyorligi: Oliy ta’limda mustaqil ishlash madaniyatini shakllantirish faqatgina tizimli jarayon emas, balki o’qituvchining individual yondashuvi, talabaning ichki motivatsiyasini rag’batlantirishi orqali amalga oshiriladi.

Hozirgi davrda ta’lim jarayonining samaradorligi, avvalo, pedagog kadrlarning raqobatbardosh, yangilikka ochiq, mustaqil qaror qabul qila oladigan, yangicha yondashuvlarga tayyor bo’lishi bilan belgilanadi. Ayniqsa, boshlang’ich ta’lim tizimi uchun kadrlar tayyorlashda mustaqil ishlash kompetensiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta’limda bo’lajak o’qituvchilarning metakognitiv ko’nikmalarini ya’ni, o’z ta’lim jarayonini anglash, rejalashtirish, nazorat qilish va baholash ko’nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Bu esa ularning o’z-o’zini

baholash, o’z-o’zini anglash va o’zini takomillashtirishga doir ichki ehtiyojini kuchaytiradi. Shuningdek, mustaqil ta’lim orqali o’qituvchilar: Zamonaviy metod va texnologiyalarni izlab topish va ulardan foydalana olish, O’ziga mos kasbiy rivojlanish yo’nalishini tanlash, Turli o’quvchilarga moslab differensial va individual yondashuvlarni qo’llash, Hayot davomida o’qish (lifelong learning) g’oyasini o’z faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatiga ega bo’ladilar.

Bu jarayonda muhim jihatlardan yana biri – motivatsiyani shakllantirish va ichki ishonchni mustahkamlashdir. Bo’lajak o’qituvchilar o’z ustida ishlashga bo’lgan qiziqishlari kuchaygan sari, ular kasbiy faoliyatda tashabbuskorlik va mas’uliyatni o’z zimmasiga olishga tayyor bo’ladilar.

Shaxsiy rivojlanishni qo’llab-quvvatlash – o’quvchilarning o’ziga mos o’rganish uslublarini shakllantirish va rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu keltirilgan fikr va mulohazalarga asoslanib bu jarayon quyidagicha amalga oshiriladi(1-rasm).

1-rasm. O‘quvchilarda o‘ziga mos o‘rganish uslublarini shakllantirish va rivojlantirish.

Axborot bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish – O‘quvchilar ma‘lumotni izlash, tahlil qilish va saralashni o‘rganadilar. Axborot bilan ishlash kompetensiyasi kichik yoshdagi o‘quvchilarning ta‘lim yutuqlariga bevosita ta‘sir qiladi. Axborotni samarali o‘rganish va undan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘lgan o‘quvchilar maktabdagi topshiriqlarni muvaffaqiyatli bajarishlari va muammolarni hal qilishda ijodiy bo‘lishlari mumkin. Shu bilan birga u tanqidiy fikrlashni rivojlantirib, o‘quvchilarga ma‘lumotni tahlil qilish va baholash, faktlarni fikrlardan ajratishga yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar. Oliy ta‘lim muassasalarida mustaqil ta‘lim jarayonini amalga oshirishda tizimli ishlarni yo‘lga qo‘yish, talabalarni mustaqil ishlashga o‘rgatish ijodiy va ijtimoiy faol, ijtimoiy -siyosiy hayotda mustaqil ravishda o‘z o‘rnini topa olish malakasiga ega bo‘lgan, istiqbolli vazifalarni qo‘yish va hal qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga asos bo‘ladi. Shunga ko‘ra bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘z bilimini mustaqil oshirishi, faoliyatini aniq bir maqsadga yo‘naltirishi talab etiladi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining moderator, fasilitator, tyutor, mentor kabi zamonaviy pedagogik faoliyatlariga tayangan holda mustaqil ishlash jarayonini tashkil etish ijobiy natija beradi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari o‘z o‘quvchilarining intilishlari, bilishi, qiziqishlari, o‘zlashtirish darajasini chuqur o‘rganish, tahlillash, monitoring qilish, ularning ma‘naviy ehtiyojlarini hisobga olish; o‘quvchilar bilan emotsional munosabatlarni amalga oshirish, ularning aqliy, axloqiy va amaliy faoliyatini qo‘llab-quvvatlashi hamda o‘z bilimlarini oshirishda doimiy ijodiy-ilmiy izlanishlar olib borishi va ma‘lum maqsadga yo‘naltirishi zarur. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mustaqil ishlash kompetensiyasi bu – ta‘lim oluvchining o‘z oldiga maqsad qo‘yib,

unga erishish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni mustaqil tarzda izlab topish, tahlil qilish, qo‘llay olish va baholay olish qobiliyatidir. Mazkur kompetensiyalarni shakllantirishda quyidagi o‘ziga xos xususiyatlar mavjud;

Birinchidan: Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar pedagogik faoliyatning o‘ziga xos nozik jihatlarini egallab borar ekan, ular doimiy izlanish, kuzatish, o‘z-o‘zini tahlil qilish va takomillashtirishga ehtiyoj sezadi.

Ikkinchidan: Bu jarayonlarda ularning reflektiv fikrlash, o‘quv faoliyatini rejalashtirish, ta‘limiy muammolarni hal qilish bo‘yicha mustaqil yechim topa olish qobiliyatlari rivojlanadi.

Uchinchidan: Zamonaviy AKT vositalaridan foydalangan holda mustaqil o‘rganish metodlarini tatbiq etish, ularda axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, talabaniq mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish, amaliy topshiriqlar asosida muammoli vaziyatlar yaratish, jamoaviy ishlash va refleksiya usullarini qo‘llash muhim o‘rin tutadi. Bu jarayonlarda o‘qituvchi-mentorlarining roli ham beqiyos bo‘lib, ular bo‘lajak pedagoglarda mas‘uliyat, tashabbuskorlik, ijodkorlik va pedagogik ehtiyojni shakllantirishda faol ishtirok etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son farmoni asosida 2022-2030-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079 son farmoni.
3. UNESCO: O‘zbekiston tajribasi orqali o‘qituvchilarning mustaqil ishlash

- kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha hisoboti.
4. O.A.Qo'ysinov Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyasi. //Ped. fan. dok. diss. - T., 2019. - 218 b
 5. **N.K.Qaytarova** Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ta'limning ahamiyati. *O'zbekiston pedagogik jurnali* 2-son.
 6. **N. A. Abduraxmonova** Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. *Educational Research in Universal Sciences jurnali* 2-son. 2023-yil 31-dekabr
 7. **Y.M.Yavkacheva** Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik mahoratni shakllantirishning dolzarb ahamiyati. *Integration of Science, Education and Practice jurnali* 2022-yil 5-iyul.
 8. R.K.Abatov Ta'lim jarayonini individuallashtirish ta'limning yangi texnologiyasi sifatida. *Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi in-academy.uz/index.php/yo*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15012058>.